

O'ZBEKISTON PSIXOLOGIYASIDA TA'LIM MUASSASASINI BOSHQARISH MUAMMOSINING O'RGANILISHI

U. Nurmatov

Qarshi davlat universiteti Psixologiya kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14040140>

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimiz psixolog olimlari tomonidan ta'lim muassasasini boshqarish muammosi bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari o'rganilgan. Unda mazkur muammoning nazariy va amaliy jihatlari, bu borada mamlakatimiz olimlari tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari, shuningdek ta'lim muassasasi rahbarlarining bugungi kundagi faoliyati mazmun-mohiyati, uni samarali tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari haqida batafsil ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, ta'lim muassasasi, maktab ta'limi, ta'lim menejmenti, rahbar, xodim, mehnat jamoasi, samarali boshqaruv, kompetensiya, tashkilotchilik qobiliyati.

Аннотация. В статье рассматриваются научные исследования, проводимые психологами нашей страны по проблеме управления образовательным учреждением. В нем содержатся подробные сведения о теоретических и практических аспектах данной проблемы, научных исследованиях, проводимых учеными нашей страны в этом направлении, а также содержании и сути деятельности руководителей образовательного учреждения сегодня, а также особенности ее эффективной организации.

Ключевые слова: непрерывного образования, образовательное учреждение, школьное образование, образовательный менеджмент, лидер, работник, рабочий коллектив, эффективный менеджмент, компетентность, организаторские способности.

Annotation. The article examines scientific research conducted by psychologists of our country on the problem of managing an educational institution. It contains detailed information on the theoretical and practical aspects of this problem, scientific research conducted by scientists of our country in this area, as well as the content and essence of the activities of educational institution managers today, as well as the features of its effective organization.

Key words: continuous education, educational institution, school education, educational management, leader, employee, work collective, effective management, competence, organizational skills.

Davlatning ertangi kuni yoshlarning qay darajada bilimli ekani bilan bevosita bog'liq. Shu bois, ta'lim tizimini rivojlantirish masalasiga hukumat darajasida e'tibor qaratilishi har bir davlatning muhim vazifasi risoblanadi. O'zbekistonda so'nggi yillar davomida Harakatlar strategiyasi va uning mantiqiy davomi sanalmish Taraqqiyot strategiyasi doirasida, rivojlangan davlatlar kabi uzluksiz ta'lim tizimini muntazam takomillashtirib borish, sifatli ta'lim-tarbiya berish, malakali kadrlarni tayyorlash bo'yicha sezilarli islohotlar amalga oshirildi. Ta'lim tizimini isloh qilish va uni jadallashtirish jarayonlari ko'p jihatdan, o'quv muassasalari rahbarlarining hissalarini va rahbarlik faoliyatlarini to'g'ri tashkil etganliklariga bog'liqdir. Shunday ekan, ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi davrida ta'lim muassasalariga yuqori tashkilotlarning ko'rsatmalarini ko'r-ko'rona bajaradigan rahbarlar emas, balki o'z faoliyatida har bir ishga ijodiy yondashuvchi, yangi tafakkur va zamonaviy boshqaruv ilmlaridan xabardor bo'lgan, shuningdek, mukammal shaxsiy va kasbiy fazilatlar, boshqaruvchilik mahoratiga ega

bo'lgan rahbarlarni faoliyat ko'rsatishlarini davrning o'zi talab qilmoqda.

Mamlakatimiz ilm-fanida ta'lim muassasasini samarali boshqarish, rahbarning boshqaruv mahorati va uning faoliyati samaradorligini o'rganish bugungi kunda dolzarb vazifa bo'lib, ular pedagog va psixolog olimlarning tadqiqot ishlari obyektiga aylanib bormoqda. O'tgan davr mobaynida yurtimizda ta'lim muassasalarini boshqarish muammolari psixologiya sohasida E.G'oziyev, M.Davletshin, V.Karimova, D.Muxamedova, O.Hayitov, N.Boymurodov, E.Sattorov, X.Alimov, F.Akramova, I.Mahmudov; pedagogika fani sohasida M.Ochilov, R.Ahliddinov, A.Zunnunov, K.Hoshimov, R.Jo'rayev, S.Turg'unov va boshqalarning nazariy metodologik xususiyatga ega bo'lgan asarlari va maxsus eksperimental tadqiqotlarida keng o'rganilganligiga guvoh bo'lamiz. Ularning ilmiy izlanishlarida ta'lim muassasasini boshqarishning samarali usullari, soha uchun rahbar kadrlarni tanlash, ularni tarbiyalash va lavozimlarga joylashtirish, kasb motivatsiyasining psixologik jabhalari, mehnat jamoasidagi ijtimoiy psixologik muhit va uni ta'minlash, ahil, jips, ishchan ijtimoiy ruhiy jamoani yaratish va boshqa masalalar bo'yicha qimmatli ma'lumotlar berilgan.

Mamlakatimiz psixologiyasida D.G.Muxamedova ta'lim menejmenti masalalarini o'rgangan yetakchi olimalardan biri hisoblanadi. U o'zining ilmiy tadqiqot ishlarida ta'lim muassasasida boshqaruv faoliyatini optimallashtirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganib, unda rahbarning ish uslubiyoti va uslubiga kengroq e'tibor qaratishga harakat qiladi. Muallifning ilmiy izlanishlaridagi asosiy g'oyalardan biri sifatida ta'lim menejerining boshqaruv faoliyati samaradorligi uning kommunikativ imkoniyatlari namoyon bo'lishi bilan bog'liq ekanligi e'tirof etiladi [2]. Rahbar faoliyatining asosini aynan muloqot jarayoni tashkil etishi, uni mohirona olib boruvchi rahbarlarda o'z vazifalarini samarali tarzda tashkil etish imkoniyatining oshishi, bunday mehnat jamoasida doim ishchanlik, o'zaro hamkorlik muhiti mavjud bo'lishi e'tirof etiladi.

Psixolog olim E.G'oziyev zamonaviy rahbar shaxsidagi tashkilotchilik qobiliyatiga alohida urg'u beradi hamda rahbar tashkilotchi sifatida o'ta uddaburon, ishbilarmon, idora yoki muassasa oldida turgan vazifalarni to'g'ri uyushtira olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi [5;43]. Zero, mehnat jamoasidagi moliyaviy va iqtisodiy masalalarni to'g'ri va oqilona tashkil qilishlik, yangi g'oyalar, yo'nalishlar, xorij ilg'or tajribasini mahalliy sharoitga, xodimlarning saviyasiga moslashtirgan holda amaliyotga tatbiq etishlik, favqulodda yuzaga muammolarini tezkorlik bilan hal qila bilishlik, o'z vaqtida individual yoki jamoaviy qaror qabul etishlik, xodimlar, o'rinbosarlar, yordamchilar hissiyoti va mehnatga psixologik munosabati xususiyatini baholay olishlik hamda keskin o'zgarishlar yasash uchun muayyan chora va tadbirlar qo'llashlik, tobe kishilar jinsi, yoshi, aqliy va jismoniy imkoniyatlarini hisobga olib faoliyatni tashkil qilishga odatlanganlik, ijrochilar qobiliyati, iste'dodi, mehnat staji, intilishi, qiziqishi, irodaviy xususiyatlari, jonbozligi singari fazilatlariga binoan ish taqsimlashni yo'lga qo'yishlik, jamoa istiqboli va xodimlar ijtimoiy himoyasi uchun hamisha g'amxo'rlik qilishlik va boshqalar rahbar tashkilotchilik qobiliyatining muhim komponentlari hisoblanadi.

O.E.Hayitov tomonidan bajarilgan "Oliy ta'lim muassasasi o'rta bo'g'in rahbarlari psixologik kompetentligini modellashtirish" mavzusidagi doktorlik dissertatsiya ishi OTM o'rta bo'g'in rahbarlari psixologik kompetentligini modellashtirish jarayonidagi kompetensiyalar shakllanishining individual-psixologik, yoshga, jinsga, kasbga oid ijtimoiy-psixologik fazilatlar tizimini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot ishida kompetensiya, kompetentlik masalalariga asosiy urg'u berilgan, turlicha yondashuvlar tahliliga asoslanilgan holda kompetentlik

darajalari ko'rsatilgan va kompetentlikni tashkil etuvchi komponentlar (bilimlar majmui, ko'nikmalar, muloqot meyorlari) rahbardagi boshqaruv, shaxsiy va funksional kompetensiyalar rivojlanishining asosi ekanligi to'g'risida xulosaga kelingan. Dissertatsiya ishida rahbarning psixologik kompetentligini modellashtirish imkoniyatlari empirik jihatdan o'rganilgan. Muallif tomonidan berilgan o'rta bo'g'in rahbarida psixologik kompetentlikni rivojlantirishning kompleks modelida ustivor kompetensiyalar sifatida 38 ta kompetensiya belgilangan [4].

Psixologi S.Ergasheva o'zining ilmiy tadqiqot ishida umumiy o'rta ta'lim maktablari boshqaruv tizimini optimallashtirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rgangan. Muallifning izlanishlarida UO'TM rahbarining boshqaruv uslubi, maktabdagi ustivor boshqaruv shakli, ta'lim sifatini kafolatlashga xizmat qiladigan uslubiy birlashmalar faoliyati va uning boshqaruvi, direktor o'rinbosarlari egallagan pozitsiyasi maktab faoliyatining umumiy ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir etadi va UO'TM boshqaruv faoliyatini optimallashtirishning muhim ijtimoiy-psixologik sharti sanalishi e'tirof etilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshqaruv kadrlari shaxs xususiyatlarining faoliyatda differensial ifodalanishiga ko'ra "qizil" toifa maktab jamoasi orasida nosog'lom muhitning kuchayishi maktabdagi ustivor boshqaruv shakli, ta'lim sifatini kafolatlovchi uslubiy birlashmalar faoliyati va uning boshqaruvi, direktor o'rinbosarlari egallagan pozitsiyasining maktab faoliyatining umumiy ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik xususiyat ekanligi dalillangan[3].

Xullas, mamlakatimiz psixologiyasida ham ta'lim muassasasi rahbar kadrlar muammosini o'rganish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilgan va bugungi kunda ham sohaning yetakchi olimlari tomonidan muammoni o'rganish bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda ta'lim muassasasi zamonaviy rahbarining ijtimoiy-psixologik qiyofasini yaratish, boshqaruvda ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish, zamonaviy boshqaruvning psixologik qonuniyatlari va mexanizmlarini ishlab chiqish masalasi ko'ndalang qo'yilganligi, bu boradagi sa'y-harakatlar o'zining samarali natijalarini berayotganligi quvonarli holdir. Mamlakatimiz olimlari tomonidan yaratilgan nazariyalar, amaliy va ilmiy ma'lumotlar, ishlab chiqilgan metodikalar bugungi kunda ta'lim muassasasini samarali boshqarishda hamda sohaga oid mavjud muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

References:

1. Yoziyev E. Boshqaruv psixologiyasi. - Q.: "Fan va ta'lim", 2021.
2. Мухамедова Д.Г. Социально-психологические особенности оптимизации управленческой деятельности менеджера образования: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05. – Т.: ТГПУ, 2011.
3. Ergasheva S. Hozirgi zamon rahbarining ijtimoiy-psixologik qiyofasi va uning mehnatini tashkil etish // "Jamiyat va innovatsiyalar" jurnali. 02 (2022), 145-148 b.
4. Hayitov O.E. Oliy ta'lim muassasasi o'rta bo'g'in rahbarlari psixologik kompetentligini modellashtirish: Psixol. fan. dok-ri (DSc) ... dis-ya: 19.00.05. – Т.: TDPU, 2020.
5. G'oziyev E., Toshimov R. Menejment psixologiyasi. -T.: O'zMU, 2001.